

PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA: DESAFIOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.18097959

Júlia Maria de Freitas

Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de Las Américas.

RESUMO

A educação inclusiva tem sido um dos campos de importante investigação nos últimos tempos. Desde os anos 90, é um objeto de pesquisa que se tem deparado com várias políticas destinadas a efetuar mudanças na instituição escolar que envolvem desde o currículo, a obrigatoriedade, a acessibilidade, até mesmo o quantitativo de tempo do atendimento da educação básica e mudanças quanto à questão da globalização do acesso a essa educação. A inclusão escolar é uma proposta que representa valores importantes condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos. A dignidade, os direitos individuais e coletivos garantidos pela Constituição Federal impõem às autoridades e à sociedade brasileira a obrigatoriedade de efetivar a política de inclusão como um direito público para que as pessoas com deficiências tenham a oportunidade de se preparar para a vida em comunidade. O presente estudo objetivou realizar uma contextualização histórica e social na educação da Pessoa com Necessidade Especial, (PcD sob a perspectiva da exclusão social) e discutir as Políticas Públicas, a Legislação Nacional e as Declarações Internacionais que embasam o processo de inclusão no Brasil, sobretudo no Estado do Amazonas.

Palavras-chave: Inclusão. Políticas públicas. Alunos PcD.

ABSTRACT

Inclusive education has been an important field of research in recent times. Since the 1990s, it has been an object of research that has encountered various policies aimed at effecting changes in the school institution, involving everything from the curriculum, compulsory education, accessibility, to the amount of time dedicated to basic education and changes regarding the globalization of access to this education. School inclusion is a proposal that represents important values consistent with equal rights and educational opportunities for all. The dignity, individual and collective rights guaranteed by the Federal Constitution impose on the authorities and Brazilian society the obligation to implement the inclusion policy as a public right so that people with disabilities can prepare for life in the community. This study aimed to provide a historical and social context for the education of People with Disabilities (PwD) from the perspective of social exclusion and to discuss the Public Policies, National Legislation, and International Declarations that underpin the inclusion process in Brazil, especially in the State of Amazonas.

Keywords: Inclusion. Public policies. Students with disabilities.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem sido um dos campos de importante investigação nos últimos tempos. Desde os anos 90, é um objeto de pesquisa que se tem deparado com várias políticas destinadas a efetuar mudanças na instituição escolar que envolvem desde o currículo, a obrigatoriedade, a acessibilidade, até mesmo o quantitativo de tempo do atendimento da educação básica e mudanças quanto à questão da globalização do acesso a essa educação.

A educação inclusiva faz-se referência ao ato de incluir os alunos com limitações ou portadores de algumas necessidades educacionais especiais, que necessitam se adaptar as classes de aula comuns em todas as fases, da educação infantil ao ensino superior. O que podemos entender que os mesmos devem serem incluídos, com todo apoio e estrutura adequada as suas especificidades, em ambientes mais próximos de suas residências de maneira igualitária, sem discriminação e com apoio devido participando de todas atividades escolares e sociais.

A responsabilidade da educação inclusiva é de todos. Pois como a escola não objetiva excluir ninguém do sistema escolar, a mesma terá que oferecer mecanismos de se adaptar e/ou reestruturar para oferecer o atendimento a todos os alunos, independente da sua condição física ou psíquica desde sua infância e em toda sua fase escolar, ao qual é garantida por lei.

Nos dias atuais, são inúmeros desafios que os profissionais da educação enfrentam para oferecer uma educação no contexto de educação inclusiva, como aprimorar suas práticas de maneira que possam corresponder às exigências legais que lhe são impostas.

Por isto, torna-se necessário a atuação de propostas de educação escolar inclusiva que venham atender os anseios de todos os alunos, independentemente de suas dificuldades ou limitações que possam ter para se adequar as exigências da vida colegial. Isso é um grande desafio nos sistemas de ensino em que nem todos os profissionais estão preparados e qualificados para atenderem e ministrarem uma educação para todos, comprometida com o desenvolvimento pleno das possibilidades e condições individuais de cada ser humano em suas limitações.

O presente artigo buscou contextualizar histórica e socialmente a educação da pessoa com necessidade especial, (PcD sob a perspectiva da exclusão social) e

discutir as Políticas Públicas, a Legislação Nacional e as Declarações Internacionais que embasam o processo de inclusão no Brasil, sobretudo no Estado do Amazonas.

2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS TRAÇANDO OS CAMINHOS DA INCLUSÃO: TRAJETÓRIA HISTÓRICA

O significado da expressão políticas públicas não aparece comumente na doutrina jurídica, em virtude de que a palavra política está ligada a tudo o que se relaciona à cidade, ao que é urbano, civil e até sociável ou social, no seu significado original grego (polis). Daí, provavelmente, a associação da palavra ao vocábulo pública, para designar o que se refere ao planejamento e execução das providências necessárias à estruturação e manutenção da comunidade (BOBBIO, 2010).

As políticas públicas dentro desse cenário acabam por assumir uma condição de política generalista, não atendendo ou atendendo de forma limitada os anseios dos grupos. Sendo imperiosa a correta identificação da população real e de suas necessidades, quer seja portadora de diferenças restritivas ou não.

Para Rodrigues (2011, p.67): “Política pública é o processo pelo qual os grupos que fazem parte da sociedade, estes diferentes entre si, traçam decisões em prol do todo; essas decisões visam algo em comum. Assim sendo, as políticas públicas resultam das atividades políticas e se constituem de decisões e ações”.

As características principais de qualquer política pública são pautadas na universalização e na democratização. A universalização evoca o atendimento de toda a diversidade humana sem distinções, enquanto a democratização capacita toda a população, universalizada anteriormente, a controlar as políticas de forma direta e transparente, necessitando de mecanismos de participação popular.

As políticas de inclusão fortaleceram a partir do ano de 1994, com o advento da Declaração de Salamanca, temos visto diversos debates a respeito da inclusão de pessoas com deficiência no contexto escolar.

O movimento de inclusão social iniciou na metade dos anos de 1980 a partir dos anos 90, marcados por discussões internacionais que tiveram como fruto da Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Marco de Ação para a Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem são documentos resultantes da conferência realizada em Jomtien, em 1990. Ambos compõem o mesmo documento, sendo dez artigos referentes à Declaração e sete postos-chave

de delineamento do Plano de Ação: introdução, objetivos e metas, princípios de ação, ação prioritária, nível nacional, ação prioritária, nível regional (continental, subcontinental e intercontinental), ação prioritária, nível mundial e calendário indicativo de implementação para os anos 90.

O documento foi assinado pelos 155 governos presentes que se comprometeram a garantir “uma educação básica de qualidade” para crianças, jovens e adultos no prazo de dez anos, ou seja, até o ano 2019, sob o pressuposto de que este nível de ensino seria satisfatório às necessidades básicas de aprendizagem.

Na Conferência, a pauta em discussão teve como pilar três pontos fundamentais: o acesso à educação básica, o dever da sociedade de incentivá-lo e a busca por parâmetros adequados para estabelecer de compromissos amplos, em termos de políticas internacionais.

Este objetivo foi reforçado pela emergência de se reverter o quadro crítico em que a educação se encontrava, à época:

Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário; mais de 960 milhões de adultos – dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento; mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais (UNESCO, 1990, p.4-5).

Diante desta constatação, propôs-se a luta pela revalorização da educação básica, tendo em vista que, a educação pode contribuir para conquistar a paz e a solidariedade internacional, pela possibilidade de “contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional” (1UNESCO, 1990, p.2).

A universalização da educação básica, por meio da Educação para Todos, é

¹ Preâmbulo

caracterizada como um dos meios de se alcançar o direito à educação e, conseqüentemente, de se promover a inclusão em educação. Diante disso, pretendemos verificar como o conceito de educação foi trabalhado pelos organismos internacionais na Conferência de Jomtien e com isso discutir o viés de inclusão em educação anunciada pela mesma.

Todavia, a Declaração de Salamanca e a Convenção da Guatemala, dois marcos históricos da inclusão, que serviram de norte para a criação de legislações e políticas para a área, sendo resultante da Conferência Mundial em Educação Especial organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, realizada em Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994, esclarece que, nesse documento, o termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem.

A Convenção da Guatemala (1999) conhecida como Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência reafirma os direitos e liberdades fundamentais a todos e mostra que a discriminação envolve toda condição de diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência com efeito, ou propósito de impedir, ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais.

Para alcançar os objetivos da Convenção da Guatemala, os Estados partes comprometem-se a tomar diversas medidas:

Artigo III

1. Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas:

a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração na prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as atividades políticas e de administração;

b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham a ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o transporte, a comunicação e o acesso das pessoas portadoras de deficiência; c) medidas

para eliminar, na medida do possível, os obstáculos arquitetônicos, de transporte e comunicações que existam, com a finalidade de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de deficiência; d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar a Convenção e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a fazê-lo.

E ainda:

Artigo IV - (...)

1. Cooperar entre si a fim de contribuir para a prevenção e eliminação da discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. 2. Colaborar de forma efetiva no seguinte: a) pesquisa científica e tecnológica relacionada com a prevenção das deficiências, o tratamento, a reabilitação e a integração na sociedade de pessoas portadoras de deficiência; e b) desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou promover a vida independente, a autossuficiência e a integração total, em condições de igualdade, à sociedade das pessoas portadoras de deficiência.

O compromisso foi reafirmado (2001) através do Decreto núm. 3956/01 de 08/10/2001, promulgou o documento resultado da reunião realizada na Guatemala (em 1999) e, por meio deste decreto, o Brasil se comprometeu a tomar medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista ou de qualquer outra natureza para eliminar todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiência e garantir sua plena integração à sociedade.

Diz Mantoan (2010):

As políticas públicas efetivamente inclusivas entraram no repertório das políticas públicas inspiradas na Convenção da Guatemala (1999) ao afirmar que a eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoas portadora de deficiência [essas pessoas têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais" (MANTOAN, 2010, p.24).

Já em 2001, com a aprovação da Lei núm. 10.172, referente ao Plano Nacional de Educação, o conceito se amplia no seguinte entendimento, "a educação especial se destina" às pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como altas habilidades, superlotação ou talentos (BRASIL, 2001, p.55).

A Resolução CNE/CEB núm. 2, de 11 de fevereiro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, no art. 5º, assim define: Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais

especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem:

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específicas; b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;

III - altas habilidades/superlotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes (BRASIL, 2001).

Importante destacar que com a Constituição Federal (1988) LDB (Lei núm. 9394/1996), a Educação Especial começou a ter seu espaço na rede regular de ensino, garantindo aos alunos com NEE² matrícula no ensino regular e atendimento educacional especializado, outras legislações que seguiram também reforçam a temática a inclusão. Em 2004, o programa Brasil Acessível foi implementado visando desenvolver ações inclusivas, como a promoção da acessibilidade em diversos setores da sociedade. No cenário da educação, por meio do Decreto núm. 5.626/05, regulamentou-se a Lei núm. 10.436/2002, visando assim a inclusão de alunos com surdez, através da inclusão das Libras como componente curricular e a Língua Portuguesa que seria ensinada como segunda língua.

No ano de 2008 a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é publicada para assegurar que a educação inclusiva se faça presente nas escolas brasileiras, esta política apresenta uma série de orientações para que os alunos com NEE sejam realmente incluídos.

O Decreto núm. 6571/2008 foi uma enorme conquista para as pessoas com NEE, já que regulamenta o AEE que já estava presente em nossa constituição e na

² Na época se usava essa nomenclatura, atualmente usamos o termo PcD. PcD é uma sigla que significa Pessoa com Deficiência. É utilizada para se referir às pessoas que possuem limitações permanentes (pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou intelectual). São consideradas limitações permanentes quando a pessoa nasce com limitações ou as adquire no decorrer da vida (acidentes ou doenças diversas). E, não tem cura, ou seja, a pessoa deve se adaptar àquela situação. Antigamente as pessoas que apresentavam tais características eram chamadas de “portadores de deficiência”, esta nomenclatura caiu em desuso. A nomenclatura atual – PcD- foi adotada a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, em 2006, desde então, convencionou-se que, ao nos referirmos a estas pessoas devemos utilizar este termo. Esta denominação foi adotada porque a questão substantiva “pessoas” possui mais importância do que o aspecto adjetivo “com deficiência”, ou seja, a deficiência se torna apenas uma entre tantas outras características que a pessoa apresenta. A nomenclatura PcD é utilizada em citações informativas e conteúdo de estudo, pois, no atendimento à pessoa com deficiência o que mais nos importa é saber o seu nome, para assim chamá-la, sempre personalizando o atendimento.

LDB vigente e somente no ano de 2008 foi regulamentado conforme é realizado ainda atualmente.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), tem como um de seus objetivos assegurar que a educação inclusiva seja realmente colocada em prática e para isso apresenta medidas onde define que a educação especial seria uma modalidade da educação, e seria posta em prática através do AEE.

As políticas de educação inclusiva contribuíram na oportunidade de muitos alunos estarem na escola regular com apoio educacional importante, mas os professores da sala regular queixavam-se de não ter formação. Para isto foram necessárias ações diferenciadas, e, desta maneira, a Resolução núm. 2/2008, oportuniza novos elementos ao atendimento destes alunos na Educação Básica.

Desta forma, a escola precisa organizar-se para estas demandas e promover a educação inclusiva dos alunos com necessidades especiais que, desde 2008, tem garantido seus direitos de estar na escola e receber o atendimento educacional especializado – AEE mediante a matrícula no ensino regular.

Conforme o Decreto núm. 6.571/2008:

O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na educação daqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços.

A resolução traz alguns elementos assegurados pelo AEE e começa a elaborar sua importância na educação básica com o intuito de buscar e fortalecer o aprendizado na totalidade. Deste modo, o Atendimento Educacional Especializado nas demandas da Lei e Decretos não deve ser entendido como substitutivo à escolarização. Isto porque foi pensado como uma prática educacional para viabilizar a qualidade do ensino dos educandos no processo de educação básica.

Apointa a sala de recursos para um atendimento que possibilita o

desenvolvimento e a superação daquilo que está limitado. Assim começou-se a viabilizar condições melhores não só aos sujeitos com deficiência, mas aos demais alunos que possuem certa mobilidade reduzida, abrindo o olhar aos diferentes na sala de aula.

O Decreto núm. 7.611, de 17 de novembro de 2011, especifica mais o atendimento educacional especializado e dá outras providências, conforme o Art. 1º:

- I. - Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;
- II. - Aprendizado ao longo de toda a vida;
- III. - Não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;
- IV. - Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais;
- V. - Oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;
- VI. - Adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena;
- VII. - Oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino;
- VIII. - Apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial.

§ 1º Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.

§ 2º No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão observadas as diretrizes e princípios dispostos no Decreto núm. 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Concretizando novo momento na efetivação da inclusão e do AEE, surge em 2011 a Nota Técnica núm. 002 que, no documento, autoriza os estudantes da educação especial em ser e estar atuante na escola dispondo de seus direitos, oferecendo seu pleno acesso à educação em igualdade de condições e colocando a educação especial como uma modalidade transversal complementar ou suplementar à escolarização, em níveis, etapas e modalidades de ensino, oportunizando recursos e serviços para sua utilização no processo de ensino e aprendizagem.

O Plano Nacional de Educação, Lei núm. 13.005/2014, dentro de todas as 20

metas, dá atenção ao acesso à educação básica e ao AEE³ na 4ª. meta, em que define como meta a universalização do acesso a alunos com NEE, dos 4 aos 17 anos.

Dando continuidade ao traçado histórico das políticas voltadas a inclusão, nesse estudo acresce-se o Decreto núm. 6949/2009 que promulga a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com deficiência que se realizou em 30 de março de 2007, na cidade de Nova York; em seu Art. 29 estabelece que a educação inclusiva fosse garantida em todos os níveis de ensino.

No mesmo ano o Conselho Nacional de Educação institui a Resolução núm. 4/2009, que trata das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado, que pelo qual pode se dar no contra turno o atendimento que os alunos com NEE necessitam,

e frequentando o ensino regular de forma não segregada, complementando o aprendizado dos alunos com NEE e acordo com suas capacidades e dificuldades apresentadas.

Já no ano de 2015, a Lei núm. 13.146/2015 que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este estatuto dedicou o capítulo IV ao direito à educação onde assegura o acesso a um sistema de ensino inclusivo e dá ao poder público o dever de instituir políticas públicas para que se tenha um sistema educacional inclusivo.

Dessa forma, a materialização da política pública se faz através de sua tradução em um plano de ação composto por programas e projetos, a materialização da política pública se faz através de sua tradução em um plano de ação composto por programas e projetos.

Kauchakje, (2007, p.61-68):

Políticas públicas são formas de planejamento governamental que tem o objetivo coordenar os meios e recursos do Estado, e também do setor privado, para a realização de ações relevantes e politicamente determinadas. Em outras palavras políticas públicas implicam atividade de organização do poder e são instrumentos de ação do governo com as seguintes características: implicam a fixação de metas, diretrizes ou planos governamentais; distribuem bens

³ Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

públicos; transferem bens desmercadorizados; estão voltados para o interesse público, pautado nos embates entre interesses sociais contraditórios e são base de legitimação do Estado. [...]. Toda política pública é uma forma de intervenção na vida social, estruturada a partir de processos da articulação de consenso e de embate entre agentes sociais com interesses diversos decorrentes de suas posições diferenciadas nas relações econômicas, políticas, culturais e sociais.

Neste sentido, um dos papéis do Estado, portanto, é contribuir como estimulador, regulador e estruturador das relações sociais do processo, e assim ele o faz através das políticas públicas. E este papel, em geral, vem a público inicialmente materializado pelas intenções dos gestores públicos, que o fazem utilizando modelos, as linhas estratégicas.

A escolha por utilizá-las, justifica-se por que estas representam um esforço de síntese e nos remetem diretamente às virtudes dos produtos, as políticas públicas. No entanto, é necessário refletir sobre as implicações da legislação, das políticas públicas de inclusão de alunos, a legislação existe, mas a educação inclusiva baseia-se em fatores mais abrangentes do que somente os legislativos.

No quadro 1 apresentamos o trilhar das legislações que impactaram nas políticas públicas de inclusão.

Quadro 1: As políticas educacionais de inclusão escolas nas legislações brasileiras

Legislação	O que assegura
Constituição Federal (Brasil,1988) Art.5, 205, 206, 208.	<ul style="list-style-type: none"> - Educação direito de todos e dever do estado Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; - Dever do estado com a educação, garantindo AEE, acesso a todos os níveis de ensino respeitando a capacidade de cada um.
Lei núm. 9394/1996 Art. 58, 59, 60.	<ul style="list-style-type: none"> - Educação Especial haverá somente quando for necessários serviços de apoio especializado, o AEE será realizado em classes, escolas ou serviços especializados, tendo início na educação infantil de zero a seis anos; - Currículos, métodos e técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; - Aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; - Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; - Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para

	o respectivo nível do ensino regular.
ECA-Lei núm. 8069/1990.	<ul style="list-style-type: none"> - Obrigação dos pais ou responsáveis de matricular os filhos na rede regular de ensino; - Dever do estado: Atendimento educacional especializado a alunos PcD.
Decreto núm. 6949/2009.	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; - Não exclusão do sistema educacional; - Acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito em igualdade de condições; - Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas; - Apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral; - Medidas de apoio individualizadas e efetivas de acordo com a meta de inclusão plena; - Facilitação do aprendizado do Braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares; - Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda; - Que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdo cegas e surdas, façam-se ministradas nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social; - Acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. - A provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista Lei núm. 12764/ 2012.	<ul style="list-style-type: none"> - Em casos que seja necessário, o aluno poderá ter o auxílio de um acompanhante especializado; - Proteção perante a lei caso aja recusa de algum gestor escolar para a matrícula do mesmo na rede escolar de ensino.
Plano Nacional de Educação. Lei núm. 13.005/2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Universalizar o ensino para alunos de 4 a 17 anos com NEE, acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de um ensino inclusivo, salas de recurso multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
	<ul style="list-style-type: none"> - A pessoa com deficiência tem assegurado o direito a ter acesso ao sistema educacional

**Lei núm. 13.146/2015
Estatuto da Pessoa com
Deficiência.**

inclusivo em todos os níveis de instrução ao longo de seu desenvolvimento. O Estado deve assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar;

- Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

- Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

- Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade;

- Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

- Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

- Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de

Acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

- Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

- Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

- Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

- Oferta de ensino de Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

- Acesso da pessoa com deficiência, em

	igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; - Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; - Oferta de profissionais de apoio escolar.
--	---

Fonte: PADILHA (2019).

Esse arcabouço de leis sobre a temática da inclusão na área da educação volta-se a mencionar e explicitar os pormenores do AEE.

Diante das vastas legislações que tem como propósito a efetivação da educação inclusiva, o se considera significativo para a efetivação da educação inclusiva é o AEE. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 visa o “acesso e a participação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares” (BRASIL, 2008, p.10).

A fim de garantir tal objetivo, esse documento respalda o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), conforme já citado anteriormente a Resolução 04/2009 que institui as diretrizes operacionais do AEE e a Resolução núm.04/2010 que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, onde trata em seu artigo 29:

§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), complementar à escolarização, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. (BRASIL, 2010, p.67).

Com base nas orientações da política, entendemos que é imprescindível a ação articulada entre os profissionais da escola na efetivação da política de inclusão, sem que aja prejuízo ao pleno desenvolvimento do aluno.

Quadro 2: Legislações específicas sobre o Atendimento Educacional Especializado

Legislação sobre o Atendimento Educacional Especializado	O que deve ser oferecido
<p>Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. (Diretriz para que as escolas possam organizar a Educação Especial para que se enquadre dentro da legislação inclusiva.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Os sistemas de ensino devem ter como objetivos: - Presença da educação especial em todos os níveis de ensino; - Serviço de atendimento Educacional especializado nas escolas de ensino regular, que assegure o acesso e a continuidade da formação escolar de alunos com NEE; - Formação de professores que oferecerão o AEE; - Acessibilidade, desde os móveis e equipamentos, nos transportes, na comunicação - Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas;
<p>Decreto nº 6.571/2008. Regulamenta o Atendimento Educacional Especializado.</p>	<p>Objetivos do AEE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos; - Garantir transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; - Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. Objetivos do decreto: <ul style="list-style-type: none"> • Implantação de salas de recursos multifuncionais; - Formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado; - Formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação inclusiva; - Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; - Elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade; e, - Estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior;
	<p>O AEE complementa a formação do aluno. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo na sua organização:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;

<p>Resolução núm. 4/2009 Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola; - Cronograma de atendimento aos alunos; • Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; - Professores para o exercício da docência do AEE; - Outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE.
---	---

Fonte: PADILHA (2019).

Dessa forma, compreende-se educação inclusiva como um processo que impulsiona a mudança de perspectiva, rompendo com modelos educativos que segregam ou classificam os alunos conforme suas limitações, ou dificuldades, os quais não devem integrar a proposta pedagógica da escola, na atualidade, pois essas devem valorizar as diferenças e cumprir com sua função social de ofertar o ensino nas classes comuns a todos, sem distinção, para atender às necessidades específicas de seus alunos, por meio do atendimento nas Salas de Recursos Multifuncionais dentro da escola comum.

2.1 OS DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA

Dentro do contexto atual, não cabe mais uma educação que tenha comportamento de exclusão e preconceito. O modo como a contemporaneidade urge por práticas que sejam não de fachada inclusiva, mas que suas ações realmente venham possibilitar a inclusão da diversidade na educação, principalmente naquela que é intrinsecamente oferecida no setor público. Haja vista, que para se ter uma sociedade justa foi deliberado órgãos competentes para tornar essas ações existentes e fazer com que as leis sejam cumpridas.

Nesse viés, torna-se necessário discutir os desafios presentes na prática inclusiva, conforme aponta Fávero (2017):

A inclusão é um desafio que, ao ser devidamente enfrentado pela escola comum, provoca a melhoria da qualidade da educação básica e superior, pois para que os estudantes com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore suas práticas, a fim de atender as diferenças. (FÁVERO, 2017 p.40).

Dentro do contexto educacional ela foi posta para que as diferenças tornassem vistas e aceitas entre os alunos e por todos que compõem a comunidade escolar, desta forma, valorizando cada característica dos alunos através das práticas pedagógicas, que devem alcançar as potencialidades de cada educando.

Assim, a inclusão do aluno PcD em escolas regulares inclui a oferta de métodos e procedimentos de ensino que proporcionem a participação desses alunos nas atividades sociais e pedagógicas. Logo, percebe que os educandos aprenderão com as diferenças, respeitando mutualmente, e essa forma de pensar tem o objetivo de mudar a cultura educacional da sociedade, e garantir o direito de todos a uma educação igualitária com o mesmo direito e qualidade, no intuito que eles se sintam valorizados e incluídos à sociedade a qual fazem parte.

Nesse viés, torna-se necessário evocar a Constituição Federal na determinação da educação é um direito social, é importante que a sociedade e colaboradores reivindiquem e se certifiquem se a educação também está cumprindo sua função social.

Dentro da perspectiva da inclusão escolar na contemporaneidade, a função social da escola deve efetivar para realmente contemplar a inclusão de todos os alunos, considerando a participação dos gestores, professores e dos pais no processo educacional. Para isso, é preciso entender as particularidades que irão possibilitar os meios mais adequados para a educação inclusiva, preparação dos professores, foco nas potencialidades do aluno, espaços adequados e parceria entre pais e educadores.

Destaca-se o papel e a relevância de o professor adaptar-se de forma curricular para atender as necessidades do aluno PcD e dos demais alunos, a fim de desenvolver a igualdade, elevando a autoestima dos estudantes, o que certamente resultará em um salto qualitativo na aprendizagem, pois a educação é um poderoso instrumento na promoção da igualdade de direitos, tanto para os alunos quanto para a sociedade em geral.

Desta forma, é perceptível que a educação inclusiva está intimamente ligada

ao desempenho e capacidade humana em lidar com as diferenças apresentadas por cada sujeito. A escola inclusiva, portanto, deve apresentar características eficazes por meio de um currículo flexível que consiga atender às necessidades individuais de cada aluno.

2.2 O PAPEL DO DOCENTE NA ESCOLA INCLUSIVA

No contexto sociocultural que vivemos, a importância dos professores ultrapassa os limites curriculares, com um alto grau de responsabilidade. O ser humano é um ser social, com muitas expectativas, sonhos e ambições. A humanidade tem uma história de vida coletiva. A ação de professores, embora culturalmente determinada pelo aqui e agora, insere-se na história global da humanidade. Além disso, não obstante, a tendência é que os professores manifestem para o individualismo, a organização do trabalho na escola é uma atividade coletivamente articulada, a qual implica destinos comuns, redes de comunicação e grupos de execução de tarefas. Os professores, portanto, não podem agir isoladamente, devem interagir com seus colegas abertos para colaborar na busca de novos caminhos pedagógicos, Campos (2017, p.38) salienta:

Esse foco assinala a necessidade de romper a tradicional separação entre os que pensam e os que fazem, entre os que planejam e os que executam, para avançar nos processos de formação e desenvolvimento dos docentes com capacidades para pensar, buscar e discriminar informações, criar, propor, participar ativamente da vida escolar e participar no campo das políticas educativas, tomar decisões, etc.

A tarefa pedagógica não é um assunto do Estado, embora este tenha a função de apoio (administrando, controlando e financiando o grande sistema de ensino), mas é aos educadores que recai a busca dos métodos apropriados que guiarão o ensino. Apenas eles terão condições de dizer os rumos da Educação, guiando as ações no sentido da concretização dos objetivos de uma melhor qualidade de ensino.

Com o processo de democratização da escola evidenciou-se o paradoxo “inclusão/exclusão”. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis (SPONCHIADO, 2010, p.125).

Nessa concepção, surgem pontos de vista diferentes que pairam no ambiente educacional, há os que defendem, os que contestam e os que não tem opinião definida. “Certos educadores que estão em sala de aula defendem que a educação para crianças com necessidades especiais deveria ser coisa para especialistas da área, pois, os mesmos não estão preparados para ensinar tais alunos” (PELLIM, 2008, p.2).

O dia-a-dia dos educadores é um desafio constante, longe de ser um cotidiano repetitivo, com uma certa regularidade, envolve grupos de alunos, colegas e situações que interagem, criam contextos desafiadores e exigem escolhas em cada momento. A complexidade da tarefa educacional aparece no cotidiano em toda a sua plenitude.

Freire (2001) afirma que:

O grande problema do educador não é discutir se a educação pode ou não pode, mas é discutir onde pode como pode, com quem pode, quando pode: é reconhecer os limites que sua prática impõe. É perceber que o seu trabalho não é individual, é social e se dá na prática de que ele faz parte (FREIRE, 2001, p.98).

A maneira como lidar com os alunos depende da formação, dos valores, do tipo de aluno que se deseja formar, do tipo de escola na qual está inserido e das metas como educadores. Essas escolhas também estão delimitadas pelas possibilidades de ação. Sem dúvida, os professores, sem ser o único, são um dos fatores de maior importância na qualidade da educação. Componentes de capacitação, formação e aperfeiçoamento, fazem parte das propostas educacionais.

A escola tem uma importante tarefa permitir que seus alunos expressem suas convicções, ideias, fazendo que no confronto do dia-a-dia com novas experiências possam modificar-se e crescer. Interagir com toda a comunidade escolar acaba por se tornar uma tarefa difícil aos profissionais da educação, segundo Mittler (2013, p.94):

Nenhuma escola é uma ilha, mas as discussões sobre a reforma educacional parecem, em geral, acontecer em um vazio social. Os professores são treinados para as suas disciplinas em sala de aula e, então, devem demonstrar várias centenas de competências antes que possam ter suas licenciaturas autorizadas. O treinamento de professores faz pouca ou nenhuma referência aos contextos sociais nos quais eles estarão ensinando, nem os prepara para trabalhar com os pais ou as mães como parceiros. Uma vez na escola, há poucas oportunidades para os docentes familiarizarem-se com a comunidade

em que se insere a escola, ou conhecerem os serviços disponíveis fora da escola, tais como agências voluntárias, ou para saber sobre o alcance de provisão que está disponível fora do sistema escolar.

Tem-se, nas escolas, uma grande heterogeneidade social e cultural, isto exige o desenvolvimento de um trabalho pedagógico baseado na realidade presente nas escolas. “As crianças têm o direito de serem educadas independente de suas deficiências, há muitos professores que sabem das mudanças que devem ocorrer nos trabalhos pedagógicos e nos modelos de organização” (PACHECO, 2018, p.8).

A inserção de alunos PcD em escolas regulares não é responsabilidade somente dos professores e da escola, mas prevê uma maior participação e parceria entre pais, professores enfim toda a comunidade escolar para o desenvolvimento da criança, oferecendo oportunidade de vivenciar suas experiências com as outras crianças. No que se refere a inserção de alunos, o professor tem papel fundamental, pois é ele quem convive diariamente com o aluno na sala de aula, evidenciando, observando os avanços de cada educando, seja ele portador de necessidade especial ou não.

O docente é visto como o mediador entre seus alunos, ensinando cada criança individualmente, enriquecendo sua vida e aprendendo juntamente com os alunos caminhos que o levem ao crescimento, ou seja, crescimento mútuo entre alunos e professores. O professor na sala de aula utiliza caminhos, adaptações a partir das necessidades ocorridas no cotidiano e enfrenta o desafio e a responsabilidade pela educação de todos os alunos que fazem parte da classe.

O professor da sala de aula comum é imprescindível, além da capacitação e de apoio, que ele esteja preparado para receber o novo aluno, para que a inclusão não seja somente física, mas que haja uma aprendizagem significativa para todos os alunos.

Na Declaração de Salamanca (1994), a formação de professores é um princípio a ser alcançado, mas a formação profissional para o atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais no ensino regular ainda enfrenta uma série de dificuldades. Não se pode responsabilizar somente o professor pelas dificuldades que o processo inclusivo enfrenta, a questão é bem mais complexa, exige políticas educacionais de atendimento claras e que acima de tudo sejam cumpridas.

As representações, relações sociais entre professores e alunos com PcD

estão sendo construídas, o que será necessária dedicação, preparo e muita compreensão acerca de todas as discussões referentes a inclusão dos alunos PcD.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o contexto educacional brasileiro a inclusão é um processo que exige amadurecimento e responsabilidade, a realidade é que ainda está longe de efetivar uma inclusão de verdade no Brasil, e principalmente no que se refere a formação dos educadores, as condições de atendimento em sala de aula, os recursos disponíveis nas escolas, onde muitas vezes não se consegue atender as diversidades e nem as dificuldades de aprendizagem.

Após os aportes bibliográficos que fundamentaram esse trabalho de pesquisa é possível afirmar que a educação inclusiva deve provocar em todos um sentimento de tolerância, compreensão ao próximo, que o único objetivo é ter acesso aos mesmos direitos educacionais das crianças ditas normais.

Por outro lado, entende-se que não é suficiente somente incluir o aluno PcD em uma escola de classe regular, a principal essência deve ser o de promover a integração dos alunos. Partindo do princípio que para oferecer aos alunos PcD conhecimentos sistematizados e acumulados pela sociedade, ao longo de sua história, deve-se fazê-lo conforme os princípios que norteiam a proposta da educação inclusiva, fundamentados na busca de uma sociedade mais justa e mais humana, traduzidos mediante atendimento de qualidade que, reconheça e atenda as diferenças e necessidades individuais, e, os princípios de igualdade de direitos também em relação a uma educação de qualidade.

Para as mudanças acontecerem, processo de inclusão educacional exige planejamento e mudanças sistêmicas político-administrativas na gestão educacional, que envolve desde a alocação de recursos até a flexibilização curricular que ocorre em sala de aula (algo ainda embrionário nesse contexto).

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. **Dicionário de política**. 13. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm .
Acesso em: 12/08/2024.

BRASIL. Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis n. 10.048 e 10.098 sobre acessibilidade. Brasília, DF: Presidência da República, 2004.

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 10.436 sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Brasília, DF: Presidência da República, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm . Acesso em: 12/08/2024.

BRASIL. Decreto n. 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Brasília, DF: Presidência da República, 2008. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2008/decreto-6571-17-setembro-2008-580775-publicacaooriginal-103645-pe.html> . Acesso em: 12/12/2024.

BRASIL. Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2009. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
Acesso em: 12/12/2024.

BRASIL. Decreto n. 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial e o AEE. Brasília, DF: Presidência da República, [2011]. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm .
Acesso em: 12/12/2024.

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)**. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm . Acesso em: 12/12/2024.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm . Acesso em: 12/12/2024

BRASIL. Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação. Brasília, DF: Presidência da República, 2001.

BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014> . Acesso em: 12/12/2024

BRASIL. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstr

eam/handle/id/554329/estatuto_da_pessoa_com_deficiencia_3ed.pdf. . Acesso em: 13/04/2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de fevereiro de 2001**. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, DF: MEC, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB n. 4, de 2 de outubro de 2009**. Institui Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica. Brasília, DF: MEC, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília, DF: MEC/SEE, 2008.

KAUCHAKJE, Samira. **Política pública de educação: a inclusão dos portadores de necessidades especiais**. São Paulo: Cortez, 2007. p. 61-68.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** 4. ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 24.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). **Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência**. Guatemala, 1999. Promulgada pelo Decreto n. 3.956, de 8 de outubro de 2001. Brasília, DF: Presidência da República, [2001]. Disponível em: <https://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-65.htm> . Acesso em: 12/12/2024.

RODRIGUES, Geise Maria. **Políticas públicas e inclusão**. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2011. p. 67.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais**. Salamanca, Espanha, 7-10 de junho de 1994. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394> . Acesso em: 12/12/2024